

НАПРАВЛЕНИЙ ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТИ ПО ИНФОРМАЦИОННО- КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБРАЗОВАНИИ

Халиков Давлата Рахмат угли.
Джизакский политехнический институт
xoliqovdavlat772@gmail.com

АННОТАЦИЯ Современное обучение в образовательных учреждениях требует использования новых форм и методов проведения уроков. Поэтому поиск новой модели образования, использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе в различных формах становится актуальным. Фактически создание совершенно новой методологии и использование готовых мультимедийных разработок является важным показателем современных компетенций по ИКТ.

Ключевые слова. ИКТ, компетентность, модель, мультимедиа, коммуникативная, универсальная, моделирование.

ABSTRACT Modern teaching in educational institutions requires the use of new forms and methods of conducting lessons. Therefore, the search for a new model of education, the use of information and communication technologies in the educational process in various forms is becoming urgent. In fact, creating a completely new methodology and using ready-made multimedia developments is an important indicator of modern ICT competencies.

Key words: IT, competence, model, multimedia, communicative, universal, modeling.

ВВЕДЕНИЕ. Современное образование претерпевает изменения. Развитие науки и современных технологий определяет все возрастающие требования к уровню подготовки выпускников в области использования инструментов ИКТ в профессиональных целях. В условиях современного рынка труда и быстро меняющегося информационного пространства специалист должен быть конкурентоспособным персоналом. Помимо того,

что он творческий, независимый, ответственный человек, способный решать личные и коллективные проблемы, он должен быть коммуникабельным человеком. Ему должна быть свойственна способность познавать новые реалии, находить и выбирать необходимую информацию. Все эти качества можно успешно формировать с помощью компетентного подхода при преподавании любого предмета, который является одним из личностных и социальных смыслов образования. Развитие основных компетенций учащихся и студентов представляет собой знания, умения, опыт самостоятельной деятельности и является универсальной интегрированной системой персональной ответственности. В последние годы серьезное внимание уделяется формированию компетенций по ИКТ студентов и аспирантов вузов. В современной методической литературе термин «компетенции по ИКТ» часто используется для определения уровня профессиональных навыков профессорско-преподавательского состава в использовании информационно-коммуникационных технологий. Стандарты нового поколения определяют способность применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в конкретной области для формирования компетентности.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ АНАЛИЗ И МЕТОДОЛОГИЯ. В настоящее время в системе образования нашей страны существует множество подходов к формированию компетентности в области ИКТ, в том числе институциональная основа создания учебной литературы нового поколения и ее издания. Некоторые ученые отмечают в своих исследованиях совершенствование многих нормативных документов, регламентирующих направление эффективной деятельности профессоров и преподавателей в связи с формированием компетенции по ИКТ [Qosimov J. A. et al. *Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1, Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education //AIP*

Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.], некоторые из них связывают формирование областей компетентности с профильными предметами [Бегматов Б. Я., Холиқов Д. Р. Ў. *Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсирини баҳолаш //Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257, Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. *Ўзбекистон Республикасида мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти //Academic research in educational sciences.* – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.] и на основе этого интерпретируют идею новых навыков и умений. В некоторых источниках [Холиқов Д. Р. О. Г. Л. *Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish //Science and Education.* – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687, Abdukhamidovich A. M., Tairovich A. A. *Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals //JournalNX.* – С. 602-606.] о роли и значении профессорско-преподавательского состава в рациональном управлении учебным процессом, в формировании компетенций по ИКТ в образовании, а также представлены экспериментальные рекомендации по видам компетенций, в некоторых источниках она находится на распоряжение вузов о роли компетентности и навыков в построении многоотраслевой структуры без отрыва от образовательного процесса [Abdukhamidovich A. M., Abduvaliyevich X. A. *Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region // JournalNX.* – С. 597-601, Abdukhamidovich A. M., Ikromovich A. B. *The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction // JournalNX.* – С. 594-596.] были подняты вопросы установления специальной компетентности. Проблема формирования компетентности профессорско-преподавательского состава вузов и применения ее в образовательном процессе уже давно является проблемой для многих местных жителей [Abdukhamidovich A. M., Tursunboyevich K. Y. *Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster // JournalNX.* – С. 591-593, Исанов А. П.

и зарубежных исследователей, и их положительное влияние на образовательный процесс всегда было актуальным. Однако направления формирования компетентности по ИКТ в вузах еще недостаточно подробно описаны ни в одном источнике. В исследованиях, посвященных этому процессу, в основном используются методы анкетирования учащихся и студентов в образовательных учреждениях, мониторинг результатов исследований учащихся и студентов, то есть результатов остаточных знаний, а также экспертный анализ, SWOT. В связи с этим использовались методы анализа и интерпретации научных зарубежных источников.

РЕЗУЛЬТАТЫ. В основу предварительных исследований, проводимых в этом направлении, положена роль формирования навыков использования современных информационно-коммуникационных технологий при создании, редактировании и форматировании электронного документа (например, электронной презентации) сложной структуры для активных высших учебных заведений. образование профессоров и учителей имеет важное значение. Мы считаем, что профессору-преподавателю необходимо обладать навыками работы с электронными документами на высоком уровне. Потому что современные мультимедийные инструменты предоставляют богатые возможности для создания ресурсов будущей презентации, создания и добавления к ней высококачественной графики и видео, звука, анимации и спецэффектов. Существует множество программных инструментов для создания и проведения мультимедийных презентаций в среде Windows (PPT Create, Image (Open Office), Macromedia Flash, Media Mixer). Обычно для этого мы используем MS Power Point 2007.

Прежде всего, современные образовательные курсы должны обеспечивать подходящие условия для развития навыков анализа, моделирования, принятия решений, умения приобретать знания. В связи с

этим рекомендуется целесообразность использования различных моделей организации информации. В связи с этим данные подходы получают развитие в развивающих, деятельностных и проблемных образовательных технологиях [1]. Такие модели могут быть реализованы в виде электронной презентации сложной структуры. Также профессора и преподаватели факультета «Строительство и архитектура» были привлечены к созданию электронных презентаций по курсам «Математика и информатика» и «Использование современных информационно-коммуникационных технологий в учебном процессе» в качестве эксперимента.

Практическая направленность курсов заключается в том, что из различных возможностей, которые предлагает информатика, специалист должен уметь выбирать компьютерные технологии, решающие его конкретные практические задачи. По результатам исследования мы рекомендуем следующие задачи в процессе:

-определение уровней сформированности компетентности по ИКТ профессором и преподавателей факультета «Строительство и архитектура»;

-разработка методических указаний по формированию компетентности по ИКТ профессорско-преподавательского состава при создании, редактировании и форматировании электронного документа сложной структуры (на примере электронной презентации) [2].

ОБСУЖДЕНИЕ. Мы считаем, что профессора и преподаватели должны обладать навыками работы с электронными документами на высоком уровне. Умение преподнести информацию и донести ее до слушателя с помощью современных средств обучения обеспечивает качественно новый уровень интеллектуальной и эмоционально-нравственной культуры профессора-преподавателя, является предпосылкой постоянного саморазвития и самообразования. нужно [3]. Компетентность по ИКТ формируется профессором-преподавателем при изучении отдельных кафедр и

тем теоретической и прикладной информатики и базируется на сформированных компонентах компетенций по ИКТ в вузах. На каждом уроке учащимся следует предлагать по примеру примера наполнить созданную презентацию собственной информацией. Потому развитие умения создавать электронную презентацию на основе самостоятельного выбора учебных материалов должно быть направлено на формирование информационных ресурсов личностного и профессионального значения. Вместе с тем на уроках профессор-преподаватель должен попытаться показать студенту, что он может создавать современные, качественные электронные образовательные ресурсы, приобретя умение разрабатывать электронные презентации сложной структуры [4].

В целом, обучение ИКТ часто рассматривается как курс пользовательской компьютерной грамотности. Эта концепция совершенно искажает направленность курса информатики в целом. Причина этого в том, что главным смыслом и результатом образования является развитие личности и трансформация личностных ресурсов, которые можно использовать для решения важных для человека задач. Одной из составляющих личностных ресурсов являются инструментальные ресурсы. К ним следует отнести универсальные методы деятельности, которые обычно осваиваются при изучении нескольких или всех предметов и имеют междисциплинарный характер. Все инструменты, рассматриваемые в курсе, демонстрируют сильный образовательный потенциал. Единственная задача сейчас – понять их роль и значение в работе с ними

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Одна из основных задач курсов – внедрить в сознание студента «путеводительную» идеологию работы с конкретной программой, позволяющую ему шаг за шагом осваивать ее при решении своих задач. Обучение самостоятельному поиску и освоению компьютерных технологий направлено на развитие профессиональных и личностных качеств. Обычно

профессор-преподаватель учит пользоваться справочными возможностями систем с первых занятий, что способствует дальнейшему самостоятельному освоению информационных технологий.

Таким образом, в связи с этим можно сделать вывод, что развитие ИКТ-компетентности в образовательной среде становится приоритетом в современном мире, где информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) играют важную роль во всех аспектах жизни. В связи с этим в качестве основных перспективных направлений и стратегий, которые можно использовать при эффективном внедрении ИКТ в образовательный процесс, можно рекомендовать следующие.

-интеграция ИКТ в учебную программу является одним из основных направлений, поскольку всегда существует необходимость интеграции ИКТ в образовательные программы на всех уровнях образования, включая использование в качестве инструмента [5];

-в связи с этим повышение квалификации профессоров и преподавателей, конечно, эффективное использование образовательных ИКТ требует квалифицированных и квалифицированных профессоров и преподавателей. Поэтому важно обеспечить профессиональную подготовку и обучение, направленное на повышение уровня технологической грамотности и способности интегрировать ИКТ в образовательный процесс [6];

-с точки зрения развития инфраструктуры важно обеспечить наличие соответствующей инфраструктуры для успешного использования ИКТ. Сюда входит не только обеспечение школ и образовательных учреждений необходимым оборудованием, но и создание высокоскоростного подключения к Интернету и использование цифровых образовательных ресурсов [7];

-поскольку образование направлено на своего получателя, необходимо ориентироваться на потребности и интересы учащихся и студентов при

интеграции ИКТ в образование, способствовать развитию у них способности мыслить критически, творчески и самостоятельно [8];

-цифровая безопасность и соответствие требованиям являются важным аспектом развития компетенции в области ИКТ. В этом отношении осведомленность о цифровой безопасности и соблюдении требований должна стать ключевым компонентом. Студенты должны знать о рисках, связанных с использованием ИКТ, и уметь использовать технологии ответственно и безопасно [9];

-с точки зрения инновационных методов обучения, внедрение ИКТ в образование открывает путь к использованию инновационных методов обучения, например, последовательного класса, проектного подхода, игрового обучения, что «делает обучение более интерактивным и эффективен [10];

-использование ИКТ требует постоянного обновления и адаптации. Вот почему технологии постоянно развиваются, а образовательные системы должны быть современными и готовыми постоянно обновлять и адаптировать учебные программы и методы для удовлетворения современных требований.

В заключение можно сказать, что формирование компетентности по ИКТ в образовании всегда требует комплексности.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

2. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Бегматов Б. Я., Холиков Д. Р. Ў. Автотранспорт корхоналари мисолида автомобиллар техник ҳолатининг ҳаракат хавфсизлигига таъсири

баҳолаш //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 251-257.

4. Уразов Б. А., Холиқов Д. Р. Ўзбекистон Республикасида мавжуд эркин иқтисодий зоналарнинг пайдо бўлиши ва аҳамияти //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 1. – С. 266-270.

5. Xoliqov D. R. O. G. L. Ta'limda AKT kompetentlarini shakllantirish // Science and Education. – 2023. – Т. 4. – №. 1. – С. 679-687.

6. Abdukhamidovich A. M., Tairovich A. A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals // JournalNX. – С. 602-606.

7. Abdukhamidovich A. M., Abduvaliyevich X. A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region // JournalNX. – С. 597-601.

8. Abdukhamidovich A. M., Ikromovich A. B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction // JournalNX. – С. 594-596.

9. Abdukhamidovich A. M., Tursunboyevich K. Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster // JournalNX. – С. 591-593.

10. Исанов А. П. Современные проблемы образования // Research and education. – 2022. – С. 157.

REFERENCES:

1. Qosimov J. A. et al. Increasing the effectiveness of lessons by creating a problem situation in teaching drawing // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

2. Qosimov J. A. et al. The role of software in the development of modeling in education // AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.

3. Begmatov B. Ya., Khalikov D. R. O'. Assessment of the impact of the technical condition of cars on traffic safety on the example of motor transport

enterprises //Academic research in educational sciences. - 2021. - T. 2. – no. 1. – S. 251-257.

4. Urazov B. A., Khalikov D. R. The emergence and importance of existing free economic zones in the Republic of Uzbekistan // Academic research in educational sciences. - 2021. - T. 2. – no. 1. – S. 266-270.

5. Khalikov D. R. O. G. L. Formation of ICT competencies in education //Science and Education. - 2023. - T. 4. – no. 1. – S. 679-687.

6. Abdukhamidovich A. M., Tairovich A. A. Development of Household Activities in Jizakh Region and Its Institutional Fundamentals // JournalNX. – C. 602-606.

7. Abdukhamidovich A. M., Abduvaliyevich X. A. Tourist Activity and Its Institutional Fundamentals in Jizak Region // JournalNX. – C. 597-601.

8. Abdukhamidovich A. M., Ikromovich A. B. The Concepts of Homeworking, Cooperation and Cluster and Their Interaction // JournalNX. – C. 594-596.

9. Abdukhamidovich A. M., Tursunboyevich K. Y. Institutional Fundamentals of Economic Management Cluster // JournalNX. – C. 591-593.

10. Isanov A.P. Modern problems of education // Research and education. – 2022. – P. 157.